

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E
ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE ENFERMAGEM II

KEVIN SOUSA BARBOSA
MIGUEL FRAGA DA SILVA
THIAGO FERREIRA DE FREITAS
STÉFANY MARINHO DE OLIVEIRA
ÉRICA BRANDÃO DE MORAES
GEILSA SORAIA CAVALCANTI VALENTE
KATERINE MORAES DOS SANTOS

Uso da ferramenta 5W2H em uma proposta de aumento numérico dos leitos de uma
unidade hospitalar

Produto de Estágio Teórico-
prático realizado no Hospital
Universitário Antônio Pedro,
apresentado pelos alunos na
disciplina de Gerência de
Enfermagem II da Universidade
Federal Fluminense (UFF) como
requisito de nota.

Niterói
2024

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

Ao estabelecer a aplicação da ferramenta 5W2H em qualquer contexto, 7 questões devem ser respondidas para se traçar as atividades, prazos e responsabilidades que estão em jogo para que um objetivo seja alcançado. Além disso, os obstáculos também são definidos e estes devem ser solucionados para que todo o processo seja sucedido. O andamento das questões trazidas pela ferramenta 5W2H são abordadas na seguinte ordem: What (O que será feito?), When (Quando será feito?), Where (Onde será feito?), Why (Por que será feito?), Who (Por quem será feito?), How (Como será feito?), How much (Quanto custará fazer?). De acordo com as respostas para essas perguntas, é possível definir uma melhor visualização dos problemas e do que será preciso mobilizar para solucionar os mesmos (Alves, 2021).

Ademais, a forma pela qual a ferramenta pode ser organizada é variável. Optou-se pela organização em forma de quadro nesse material, pois, dessa forma, possibilita-se melhor visualização do andamento das ações, ainda mais com acréscimo da relação de status da implementação de cada ação, um fator extra além das 7 questões já destacadas.

CONTEXTO DE APLICAÇÃO

O uso dessa ferramenta em propostas de alteração quantitativas do número de leitos hospitalares, como foi o caso, se provou produtiva. Através dela, foram incluídas as demandas infraestruturais, materiais e de recursos humanos que esse processo / alteração envolvem. A ferramenta em questão foi utilizada em proposta de aumento do número de leitos hospitalares em unidade do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), situado em Niterói, Rio de Janeiro, em 2024.

BENEFÍCIOS EM SEU USO

A ferramenta possibilitou, principalmente, estabelecer uma relação clara e objetiva dos problemas que necessariamente precisam ser resolvidos para que o objetivo principal seja alcançado, além de viabilizar a definição das ações resolutivas (“como?”) de forma prioritária e mostrar a complexidade da realidade vivenciada. Destacam-se os benefícios, também: fácil de ser usada; alinhar uma série de demandas; trazer com clareza os responsáveis por cada ação, facilitando a delegação de tarefas; definir um norte para a tomada de decisões; e, tornar o plano de ações simples e resolutivo.

Ademais, em um perspectiva mais abrangente, direcionada às funções exercidas pelo enfermeiro coordenador de uma unidade hospitalar, a ferramenta se comporta como uma possibilidade inovadora de melhorar o aspecto organizacional da unidade, bem como integrar uma interação ativa, coordenada e descentralizada para com os outros profissionais da saúde que trabalham no local (Sousa *et al.*, 2022).

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO – HUAP
ENFERMARIA DE HEMATOLOGIA

Quadro 1. Aplicação da ferramenta 5W2H na proposta principal

O QUÊ?
Ampliação do número de leitos da enfermaria de hematologia para 12 leitos.
POR QUE ?
Ampliar o número de internações e diminuir a taxa de giro de leitos.
QUEM?
Responsabilidades discriminadas no quadro 2.
QUANDO?
Maio e Junho de 2024.
ONDE?
HUAP – Enfermaria de Hematologia; 4º andar.
COMO?
Discriminado no quadro 2.
QUANTO?
A ser avaliado com o setor de Patrimônio e Almoxarifado.

Quadro 2. Redefinição organizacional da ferramenta 5W2H para visualização dos obstáculos e melhorias a serem implementados no setor para que o objetivo principal seja alcançado.

O QUE?	POR QUE?	QUEM?	QUANDO?	COMO?	QUANTO?	STATUS
Aumentar número de profissionais de enfermagem na Hematologia.	Dimensionamento de profissionais inferior ao novo número de leitos ativos na enfermaria.	DE/GAS/Sup.	Abril e maio de 2024.	<p>Convocação de candidatos concurso EBSERH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 técnicos de enfermagem (2 para o serviço diurno e 3 para o serviço noturno) • 6 enfermeiros (3 para o serviço diurno e 3 para o serviço noturno); ou 1 rotina (não é o ideal). <p>Observação: pelo cálculo de Dimensionamento do pessoal de enfermagem, a necessidade seria de 10 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem (3 enfermeiros e 5 técnicos a mais do que temos atualmente).</p>	Valor ainda não estipulado.	PENDENTE

Legenda

DE - Direção de enfermagem; Sup - Superintendência; GE – Gerência de enfermagem; Sthh - Setor de Hotelaria Hospitalar; UCL - Unidade de Compras e Licitações; GAS - Gerência de Atenção a Saúde; SIF - Setor de Infraestrutura Física.

Ampliar capacidade para 12 leitos com móveis e equipamentos.	Unidade com estrutura para atendimento de 8 leitos.	DE/GAS/Sup; Patrimônio; e, UCL Almoxarifado. Engenharia Clínica.	Abril e maio de 2024.	<p>Checar disponibilidade dos itens abaixo na instituição ou solicitar compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 camas hospitalares – elétrica; • 2 mesas de alimentação; • 2 mesas de cabeceira; • 2 suportes de soro; • 12 bombas infusoras para medicação com cabo; • 4 bombas infusoras para dieta enteral com cabo; • 12 placas de identificação do leito; • 5 placas de risco de queda; • 6 estetoscópios; • 6 aparelhos de PA; • 4 prateleiras para monitor; • 2 Escadas de leito com 2-3 degraus; • 6 cadeiras para acompanhante; • 2 monitores cardíacos completos (MCC+O2); • 3 cadeiras higiênicas; 	Valor ainda não estipulado.	PENDENTE
--	---	---	-----------------------	---	-----------------------------	----------

Legenda

DE - Direção de enfermagem; Sup - Superintendência; GE – Gerência de enfermagem; Sthh - Setor de Hotelaria Hospitalar; UCL - Unidade de Compras e Licitações; GAS - Gerência de Atenção a Saúde; SIF - Setor de Infraestrutura Física.

				<ul style="list-style-type: none">• 1 mesa de Mayo;• 3 coletores de urina masculino;• 2 baldes de inox cirúrgico hospitalar.		
--	--	--	--	--	--	--

Legenda

DE - Direção de enfermagem; Sup - Superintendência; GE – Gerência de enfermagem; Sth - Setor de Hotelaria Hospitalar; UCL - Unidade de Compras e Licitações; GAS - Gerência de Atenção a Saúde; SIF - Setor de Infraestrutura Física.

Rever quantitativo de insumos dos pedidos semanais do Almoxarifado e Farmácia (pedido geral).	Aumento do uso de materiais devido ampliação do número de leitos.	Coord. Enfermagem Hematologia; DE, UCL, Almoxarifado e Farmácia.	Maio de 2024.	Aumento de insumos em 50%.	Aumento em 50%.	PENDENTE
Aumentar quantidade de enxoval hospitalar.	Aumento da necessidade de roupas devido aumento do número de leitos.	Coord. Enf, de, sthh (hotelaria).	Maio/Junho 2024.	Aumento de 50%.	Aumento de 50%.	PENDENTE
Aumentar número de dietas dos pacientes.	Aumento da necessidade de dietas devido aumento do número de leitos.	Coord. Enf; DE; Sup.; Nutrição.	Maio/Junho 2024.	Aumento de 50%.	Aumento de 50%.	PENDENTE
Aquisição de novo quadro de identificação de pacientes.	Melhorar a identificação do paciente.	Coord. Enf. Hematologia; DE, UCL e Almoxarifado.	Maio/Junho 2024.	Aquisição de 1 quadro/lousa de vidro temperado branco com cerca de 150 x 120 cm, 6 mm.	Valor ainda não estipulado.	PENDENTE
Aquisição de novos escaninhos de medicações.	Armazenamento dos medicamentos de pacientes para os novos leitos.	Coord. Enf. Hematologia; Marcenaria.	Maio/Junho 2024.	Aquisição de 4 escaninhos grandes com suporte de fixação em parede.	Valor ainda não estipulado.	PENDENTE
Revisão/manutenção das linhas de gases (O2, ar comprimido e vácuo).	Dificuldades/baixa qualidade no controle do fluxo.	Coord. Enfermagem, GE, DE, Gasoterapia.	Maio de 2024.	Revisão/Manutenção.	Não se aplica.	PENDENTE
Problemas no funcionamento dos	Ausência de manutenção periódica nos aparelhos.	Refrigeração.	Contínua - 2024	Manutenção periódica – quinzenal.	Não se aplica.	PENDENTE

Legenda

DE - Direção de enfermagem; Sup - Superintendência; GE – Gerência de enfermagem; Sthh - Setor de Hotelaria Hospitalar; UCL - Unidade de Compras e Licitações; GAS - Gerência de Atenção a Saúde; SIF - Setor de Infraestrutura Física.

aparelhos de ar condicionados (mau funcionamento, limpeza...).							
Quarto de isolamento com limitações de uso.	Quarto de isolamento sem controle do ar/vedação, sem exaustor, sem monitorização central e focos de fungos.	Coord. Hematologia, Clínica, SIF.	Enf. Eng.	Maio/Junho de 2024.	Avaliação e atuação dos respectivos responsáveis.	Valor ainda não estipulado.	INICIADA
Capacitação em serviço da equipe de enfermagem.	Aprimorar capacidade técnica da equipe, incluindo os novos funcionários.	Coord. Hematologia, Ed. Continuada.	Enf. DE,	Junho/Julho 2024.	Treinamentos em serviço sobre temáticas relativas ao cenário da Hematologia.	Não se aplica.	PENDENTE
Nova sala de descanso para a equipe de enfermagem caso a enfermaria a frente seja utilizada.	Espaço atual não oferece segurança e privacidade para as equipes e não comporta novo quantitativo de profissionais.	Superintendência, DE, SIF.		Junho/Julho 2024.	Avaliação de novo local de descanso para a equipe de enfermagem próximo a enfermaria.	Não se aplica.	PENDENTE

Legenda

DE - Direção de enfermagem; Sup - Superintendência; GE – Gerência de enfermagem; Sth - Setor de Hotelaria Hospitalar; UCL - Unidade de Compras e Licitações; GAS - Gerência de Atenção a Saúde; SIF - Setor de Infraestrutura Física.

OBRAS CITADAS

ALVES, B. N. P. (2021). **A utilização da ferramenta 5W2H**: uma proposta de melhoria no setor produtivo de uma empresa industrial de artefatos em acrílico. 2021. [Monografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte]. Arquivo digital: <https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/38026/2/UtilizacaoFerramentaPropostaAlves2021.pdf>

SOUSA, H. S. et al. Ferramentas gerenciais na prática profissional do enfermeiro. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38167>

OBRAS CONSULTADAS

BORGES, F. et al. Atuação de enfermeiros na gestão de leitos de um hospital de ensino. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 4, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/qRzsNn7gmX4h4myRFDdRrtc/?lang=pt&format=pdf>

DERLLARMELINDO, M.; PIRES, R.; SANTO, M. C. B. E. A ótica dos enfermeiros sobre as ferramentas de gestão na UTI. **UNIVAG Centro Universitário**, 2018. Disponível: <https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/enf/article/view/15>

MOREIRA, Melkzedekue de Moraes Alcântara Calabrese *et al.* **Ferramentas da qualidade**: uma revisão de diagrama de Ishikawa, 5W2H, ciclo PDCA, DMAIC e suas interrelações. 2021, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2021. Disponível em: <http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3170/2285>. Acesso em: 24 abr. 2024.

SOUSA, H. S. *et al.* Ferramentas gerenciais na prática profissional do enfermeiro. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38167>